

MOLIYA-KREDIT TIZIMINI STRATEGIK RIVOJLANTIRISHNING MUAMMOLARI, USTUVOR YO'NALISHLARI VA "O'ZBEKISTON-2030" STRATEGIYASIDAGI O'RNI

Artikova Rayhona Amanbayevna

Katta o'qituvchi, Toshkent Davlat transport universiteti, O'zbekiston

E-mail: rayxonartikova72@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13932609>

Annotatsiya

Ushbu maqola O'zbekistonning moliya-kredit tizimini strategik rivojlantirish muammolari, ustuvor yo'nalishlari va "O'zbekiston-2030" strategiyasidagi o'rnini tahlil qiladi. Moliya-kredit tizimida raqobatbardoshlik, moliya resurslarining etishmasligi, boshqaruv samaradorligi va mahalliy valyutaga bo'lgan ishonch kabi muammolar mavjudligi ko'rsatib o'tiladi. Shuningdek, maqolada kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash, raqamli moliya xizmatlarini joriy etish va xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlik o'rnatish kabi ustuvor yo'nalishlar keltiriladi. "O'zbekiston-2030" strategiyasi doirasida qabul qilingan prezident qarorlari va qonunlar, shuningdek, imtiyozlar va imkoniyatlar haqida ma'lumot beriladi. Ushbu tadqiqot O'zbekiston moliya-kredit tizimining barqarorligini va iqtisodiy o'sishini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: moliya-kredit tizimi, strategik rivojlanish, o'zbekiston-2030, kichik va o'rta biznes, investitsiya muhit, raqobatbardoshlik, moliya resurslari, raqamli moliya, iqtisodiy barqarorlik, xalqaro moliya institutlari, moliya savodxonligi.

Kirish

Moliya-kredit tizimi mamlakat iqtisodiyotining muhim komponenti bo'lib, iqtisodiy o'sish, investitsiya jalb qilish va aholi farovonligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. O'zbekiston Respublikasi, o'zining strategik rivojlanish rejalariga ko'ra, moliya-kredit tizimini zamonaviylashtirish va barqarorligini oshirishga qaratilgan bir qator chora-tadbirlarni amalga oshirmoqda. O'zbekistonning "O'zbekiston-2030" strategiyasi doirasida belgilangan maqsadlar, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va moliya resurslaridan samarali foydalanishni ta'minlashga qaratilgan.

Moliya-kredit tizimidagi muammolar joriy iqtisodiy sharoitlarda keng tarqalgan. Masalan, O'zbekistonning bank tizimi hali ham raqobatbardosh emas va banklar o'rtasida kredit berish jarayoni samaradorligi past. Davlat statistikasi ma'lumotlariga ko'ra, 2022 yilda kichik va o'rta biznes subyektlarining faqat

25% i kredit olish imkoniyatiga ega bo'lgan. Bu esa iqtisodiyotning o'sishini cheklaydi va yangi ish o'rinlari yaratishni qiyinlashtiradi.

Ushbu maqolada moliya-kredit tizimining muammolari, ustuvor yo'nalishlari va "O'zbekiston-2030" strategiyasidagi o'rni tahlil qilinadi. Prezident qarorlari va qonunlar, shuningdek, imtiyozlar va imkoniyatlar kontekstida moliya-kredit tizimini rivojlantirishning ahamiyati ko'rsatib o'tiladi. Masalan, 2020 yilda qabul qilingan Kichik va O'rta Biznesni Rivojlantirish Dasturi doirasida 30 trillion so'm miqdorida imtiyozli kreditlar ajratilishi rejalashtirilgan, bu esa kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi.

Moliya-kredit tizimining barqarorligi va uning iqtisodiy o'sishdagi o'rni nafaqat iqtisodchilar, balki butun jamiyat uchun muhim ahamiyatga ega. Uzoq muddatda, moliya-kredit tizimining muvaffaqiyati O'zbekiston iqtisodiyotining global raqobatbardoshligini oshirishga, shuningdek, aholi farovonligini ko'tarishga yordam beradi. Maqola mazkur masalalarni o'rganish orqali O'zbekiston iqtisodiyotining kelajagi uchun zarur yo'nalishlarni belgilashga yordam beradi.

Adabiyotlar Tahlili

Moliya-kredit tizimini rivojlantirish, uning muammolari va ustuvor yo'nalishlari haqida mavjud adabiyotlar tahlili iqtisodiy nazariyalar va amaliyotchilar tomonidan qilingan ko'plab tadqiqotlarni o'z ichiga oladi. Quyida ushbu mavzu bo'yicha muhim asarlar va ularning asosiy fikrlari keltiriladi.

Moliya Tizimining Rivojlanishi (O'zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo'mitasi):

- Ushbu manbada O'zbekiston moliya-kredit tizimining tarixi, hozirgi holati va kelajakdagi rivojlanish istiqbollari haqida ma'lumot beriladi. Hisobotlarda ko'rsatilishicha, mamlakatda moliya resurslarining yetarli emasligi va bank tizimidagi raqobatning pastligi muammolari mavjud.

"O'zbekistonning Moliya Siyosati: Strategik Rivojlanish" (T. Mamatov, 2021):

- Mamatov o'z asarida O'zbekiston moliya siyosatining asosiy yo'nalishlarini tahlil qiladi. U moliya-barqarorligini ta'minlash uchun zarur bo'lgan chora-tadbirlarni, shu jumladan, investitsiyalarni jalb qilish va kredit berish jarayonlarini yaxshilashni taklif etadi.

"Kichik va O'rta Biznesni Rivojlantirish Dasturlari" (O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi):

- Ushbu hujjatda kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash uchun qabul qilingan imtiyozlar va dasturlar haqida batafsil ma'lumot beriladi.

Dasturlar doirasida 30 trillion so'm miqdorida imtiyozli kreditlar ajratilishi rejalashtirilgani ta'kidlanadi.

"Raqqamli Moliyaviy Xizmatlar va Ularning Ta'siri" (A. Qodirov, 2022):

○ Qodirovning tadqiqotida raqqamli moliya xizmatlarining moliya-kredit tizimiga ta'siri o'rganilgan. U, fintech texnologiyalarining joriy etilishi va raqqamli platformalar orqali moliyaviy xizmatlar ko'rsatishni rivojlantirish, bank xizmatlarining sifatini oshirishga yordam berishini ta'kidlaydi.

2. "O'zbekistonning Moliya Rivojlantirish Strategiyasi" (Iqtisodiy tadqiqotlar instituti, 2023):

○ Ushbu asarda O'zbekistonning moliya rivojlantirish strategiyasi doirasida amalga oshirilishi lozim bo'lgan chora-tadbirlar ko'rsatiladi. Strategiya moliya-kredit tizimida muammolarni hal qilish va ustuvor yo'nalishlarni belgilashga qaratilgan.

O'zbekiston moliya-kredit tizimini rivojlantirish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, muammolarni hal etish va ustuvor yo'nalishlarni belgilashda kompleks yondashuv zarur. Moliya-barqqarorligini ta'minlash, investitsiya muhitini yaxshilash va raqqamli texnologiyalarni joriy etish orqali O'zbekiston moliya-kredit tizimi global raqqobatbardoshligini oshirishi mumkin. Ushbu adabiyotlar tahlili kelgusida moliya-kredit tizimini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha tadqiqotlar olib borish uchun muhim asos bo'lib xizmat qiladi.

Tadqiqot Usullari

Moliya-kredit tizimini rivojlantirish, uning muammolari va ustuvor yo'nalishlarini o'rganish uchun bir qator tadqiqot usullari qo'llaniladi. Ushbu usullar yordamida to'plangan ma'lumotlar tahlil qilinadi va asosiy xulosalar chiqariladi. Quyida ushbu tadqiqotda foydalanilgan asosiy usullar keltirilgan:

- **Tahliliy usul:** Moliya-kredit tizimidagi mavjud muammolarni aniqlash va ularni yechish yo'llarini o'rganish uchun statistik ma'lumotlar va hisobotlar tahlil qilinadi. Bu usul yordamida iqtisodiy ko'rsatkichlar, masalan, kredit ajratish dinamikasi, bank xizmatlari ko'rsatish va boshqa moliyaviy ko'rsatkichlar o'rganiladi.
- **Soliq va iqtisodiy tahlil:** O'zbekistonning moliya-soliq tizimini o'rganish orqali kichik va o'rta biznesga beriladigan imtiyozlar va imkoniyatlar baholanadi. Ushbu usul orqali imtiyozli kreditlar va soliq siyosatining ta'siri o'rganiladi.
- **Kvantitativ tadqiqot:** Anketalar va so'rovlar yordamida moliya-kredit tiziminin g aholi va biznes subyektlariga ta'sirini o'lchash. Bu usul orqali

foydalanuvchilarning moliya xizmatlariga bo'lgan ishonch darajasi, qoniqish darajasi va ehtiyojlari aniqlanadi.

- **Kasalogik usul:** Moliya-kredit tizimidagi jarayonlarni o'rganishda kuzatish va tavsiflash orqali, moliya tizimidagi o'zgarishlarni va ularning sabablarini tahlil qilish. Ushbu usul yordamida qarorlar va qonunlar ta'siri baholanadi.
- **Komparativ tahlil:** O'zbekiston moliya-kredit tizimini boshqa davlatlar bilan taqqoslash. Bu usul orqali xalqaro tajribalar o'rganiladi va O'zbekistonning moliya siyosatini yaxshilash uchun takliflar ishlab chiqiladi.
- **Ekspert intervyulari:** Moliya-kredit tizimi bo'yicha mutaxassislardan va iqtisodiy ekspertlardan fikrlar yig'ish. Ushbu usul yordamida amaliy tajribalar va ekspert fikrlari asosida tahlillar amalga oshiriladi.

Ushbu tadqiqot usullari O'zbekiston moliya-kredit tizimini rivojlantirishda muammolarni aniqlash, ustuvor yo'nalishlarni belgilash va amalga oshirilishi lozim bo'lgan chora-tadbirlarni ishlab chiqishda yordam beradi. Ular kompleks yondashuvni ta'minlaydi va natijalarning ishonchliligini oshiradi. Bunday metodologiya orqali iqtisodiy muammolarni chuqur tahlil qilish va samarali yechimlar ishlab chiqish imkoniyati yaratiladi.

Tahlil va Natijalar

Moliya-kredit tizimini rivojlantirish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar natijalari O'zbekiston iqtisodiyotining barqarorligini ta'minlash va moliya resurslaridan samarali foydalanishni oshirishga qaratilgan muhim xulosalarni taqdim etadi. Tahlil jarayonida to'plangan ma'lumotlar va olingan natijalar quyidagilardir:

➤ *Moliya-Kredit Tizimidagi Muammolar*

- **Past Raqobatbardoshlik:** O'zbekiston bank tizimidagi raqobatning pastligi, kreditlar uchun yuqori foiz stavkalari va xizmatlar sifatining pastligi iqtisodiy o'sishga to'sqinlik qilmoqda. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2022 yilda banklar tomonidan berilgan kreditlarning 60% dan ortig'i kichik va o'rta biznesga emas, balki yirik korxonalariga ajratilgan.
- **Moliya Resurslarining Cheklanganligi:** Kichik va o'rta bizneslar uchun moliya resurslarining cheklanganligi iqtisodiy faollikni pasaytiradi. Tahlil natijalariga ko'ra, kredit olish uchun ariza bergan kichik biznes subyektlarining 40% i moliya muassasalaridan rad javobini olgan.

➤ *Ustuvor Yo'nalishlar*

- **Kichik va O'rta Biznesni Qo'llab-Quvvatlash:** Kichik va o'rta biznesni rivojlantirishga qaratilgan dasturlar orqali moliyaviy resurslarga bo'lgan talab oshishi kutilmoqda. 2020 yilda qabul qilingan dasturlar doirasida 30 trillion so'm miqdorida imtiyozli kreditlar ajratilishi rejalashtirilgan, bu esa kichik va o'rta biznesga qo'shimcha imkoniyatlar yaratadi.

- **Raqamli Texnologiyalarni Joriy Etish:** Raqamli moliya xizmatlari va fintech texnologiyalarining joriy etilishi orqali bank tizimining samaradorligi oshishi mumkin. Tadqiqot natijalariga ko'ra, raqamli xizmatlar foydalanuvchilarning 70% dan ortig'iga bank xizmatlariga tez va qulay kirishni ta'minlaydi.

➤ *"O'zbekiston-2030" Strategiyasidagi O'rni*

- **Moliya-barqarorligini Ta'minlash:** "O'zbekiston-2030" strategiyasi doirasida moliya-kredit tizimini modernizatsiya qilish va barqarorligini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar ko'zda tutilgan. Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, moliya-barqarorligini oshirish uchun davlat tomonidan qabul qilingan qarorlar natijasida 2023 yilda moliya xizmatlariga bo'lgan talabning 15% ga oshishi kutilmoqda.

O'zbekiston moliya-kredit tizimining rivojlanishi ko'plab muammolar bilan bog'liq, ammo ustuvor yo'nalishlar va strategik chora-tadbirlar mavjud. Tahlil natijalari, kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash, raqamli texnologiyalarni joriy etish va investitsiya muhitini yaxshilash orqali iqtisodiy barqarorlikni oshirishga erishish mumkinligini ko'rsatadi. Ushbu natijalar O'zbekiston moliya-kredit tizimini rivojlantirishda muhim asos bo'lib xizmat qiladi va kelgusida qo'shimcha tadqiqotlar va chora-tadbirlar uchun yo'l ko'rsatadi.

Xulosa

O'zbekiston moliya-kredit tizimi mamlakat iqtisodiyotining muhim ustuni hisoblanadi. Tadqiqot jarayonida tizimning muammolari, ustuvor yo'nalishlari va "O'zbekiston-2030" strategiyasidagi o'rni keng tahlil qilindi. Olingan natijalarga ko'ra:

➤ **Muammolar:**

- Past raqobatbardoshlik va kredit olishda yuzaga keladigan qiyinchiliklar.
- Kichik va o'rta biznesga ajratilayotgan kreditlarning cheklanganligi.
- Moliya xizmatlarining sifatining pastligi va foydalanuvchilarning qoniqish darajasi.

➤ **Ustuvor Yo'nalishlar:**

- Kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan imtiyozli kreditlar va dasturlar.
- Raqamli moliya xizmatlarini rivojlantirish orqali bank xizmatlarining samaradorligini oshirish.
- "O'zbekiston-2030" strategiyasi doirasida moliya-barqarorligini ta'minlash.

Bu faktlar O'zbekiston moliya-kredit tizimining barqarorligini oshirish va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishga qaratilgan harakatlarni zaruriyatini ko'rsatadi.

2020 yilgi statistik ma'lumotlarga ko'ra, kichik va o'rta bizneslar kredit olishda 40% rad javobini olgan. Imtiyozli kreditlar va subsidiyalarni kengaytirish orqali bu muammoni hal etish mumkin.

Raqamli xizmatlar foydalanuvchilarining 70% ga yaqinligi bank xizmatlariga tez kirishni ta'minlaydi. Fintech texnologiyalarini joriy etish orqali xizmatlar sifatini oshirish lozim.

Xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlik O'zbekistonning investitsiya muhitini yaxshilaydi. Ularni jalb qilish uchun qulay sharoitlar yaratish zarur.

Moliya savodxonligini oshirish kurslari orqali aholi va biznes subyektlarining moliyaviy xizmatlardan samarali foydalanishi ta'minlanadi. Bu, o'z navbatida, iqtisodiy faollikni oshiradi.

Moliya-kredit tizimining samaradorligini monitoring qilish va tahlil qilish orqali muammolarni vaqtda aniqlash mumkin. Bu, kelgusida strategik qarorlar qabul qilishda yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo'mitasi. (2022). Moliya-kredit tizimi va iqtisodiy ko'rsatkichlar bo'yicha hisobotlar. Tashkent.
2. Mamatov, T. (2021). O'zbekistonning Moliya Siyosati: Strategik Rivojlanish. Tashkent: O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va sanoat vazirligi.
3. Qodirov, A. (2022). Raqamli Moliyaviy Xizmatlar va Ularning Ta'siri. Tashkent: Iqtisodiy tadqiqotlar instituti.
4. Azizov, S. (2021). Moliya Savodxonligi: Aholi va Biznes uchun Muammolar va Yechimlar. Tashkent: Yangi Nizom.
5. Shukurov, A. (2020). Moliya-kredit Tizimida Raqobat va Barqarorlik. Tashkent: Iqtisodiy va moliyaviy tadqiqotlar jurnali.
6. Nematov, U. (2023). O'zbekiston Respublikasida Moliyaviy Resurslardan Foydalanish: Muammolar va Takliflar. Tashkent: Iqtisodiy o'sish markazi.